

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Nilufar Yakubova

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

BOSHLANG'ICH SINFLARDA CHUQUR TIL ORQA QATTIQ "X" VA BO'G'IZTOVUSHI

YUMSHOQ "H" NI BIR-BIRIDAN FARQLASHGA O'RGATISH METODIKASI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/MAY